

14º Seminário Internacional de Transporte e Desenvolvimento Hidroviário Interior

Brasília/DF, 27 e 28 de outubro de 2025

Comportamento Estrutural de uma Barcaça Graneleira Fluvial Sob Diferentes Arranjos de Carregamento

Pedro Henrique Faria Ballastreire, CTJ/UFSC, Santa Catarina/Brasil

Julián de Almeida Nunes, CTJ/UFSC, Santa Catarina/Brasil

Marcelo Dibo, Juruá Estaleiros, Brasil

Thiago Pontin Tancredi, CTJ/UFSC, Santa Catarina/Brasil

Vitor Costa Dias, CTJ/UFSC, Santa Catarina/Brasil

Resumo

O presente artigo analisa o comportamento estrutural de uma barcaça graneleira de 64,8 m (construída pelo Estaleiro Juruá) quando sujeita a diferentes arranjos de carregamentos e considerando diferentes densidades de grãos (0,778 e 1,280 t/m³). O estudo foca na interação entre o momento fletor sofrido pelo casco e o fechamento transversal do convés, ambos influenciados pela distribuição da carga no porão. As análises foram conduzidas usando o método dos elementos finitos, implementado no programa Ansys Workbench. Além disso foram desenvolvidas macros em Python integradas ao FreeCAD para modelar a distribuição de carga e facilitar a implementação realista das cargas atuantes no modelo. Foram avaliados dois arranjos típicos de carregamento usados em operações portuárias: o cônico e o trapezoidal. As análises evidenciaram que, embora o peso da carga influencie o momento fletor, a forma de distribuição longitudinal e transversal da carga é ainda mais determinante para o comportamento estrutural da barcaça. Para uma mesma quantidade de carga, carregamentos cônicos, apesar de reduzirem esforços longitudinais, intensificam o fechamento dos costados, enquanto trapezoidais favorecem a abertura. O estudo confirmou relatos do Estaleiro Juruá sobre fechamento suficiente para deslocar tampas do porão. Constatou-se também que a densidade e a altura da carga alteram significativamente o equilíbrio estrutural, ressaltando a importância de um planejamento criterioso de carregamento para garantir a segurança e a integridade da embarcação.

1. Introdução

O transporte fluvial de grãos sólidos constitui um dos pilares da logística brasileira, especialmente na região Amazônica, onde as barcaças graneleiras se destacam pela elevada capacidade de carga e pelo baixo custo operacional (Sousa & Santos, 2021). Nesse contexto, o presente trabalho analisa o comportamento estrutural de uma barcaça graneleira fluvial de 64,8 m de comprimento e capacidade nominal de 3000 t, construída pelo Estaleiro Juruá, submetida a diferentes condições de carregamento. O estudo concentra-se tanto na avaliação do momento fletor quanto no comportamento transversal da parte superior dos costados, caracterizado pela abertura ou fechamento transversal da abertura do convés.

Ressalta-se que o fenômeno de fechamento foi previamente relatado pelo estaleiro, que pode causar o escorregamento da tampa do porão de carga, o que evidencia a relevância prática da investigação.

Para tal, empregou-se o método dos elementos finitos (MEF), implementado no software Ansys Workbench, em conjunto com um programa computacional desenvolvido pelos autores, que integra o FreeCAD para a modelagem tridimensional da distribuição de carga e macros em Python para o cálculo automatizado da distribuição de peso, empuxo e momento fletor.

Essa abordagem possibilitou a simulação de condições realistas de operação, permitindo avaliar a relação entre a disposição da carga, a magnitude

dos momentos fletores e as deformações transversais do casco. Os resultados obtidos visam fornecer subsídios técnicos para o aprimoramento dos procedimentos de carregamento em barcaças fluviais, contribuindo para a mitigação de riscos estruturais e para o aumento da segurança da navegação interior.

2. Metodologia

Uma das principais contribuições deste trabalho consiste na modelagem realista do carregamento aplicado ao modelo de elementos finitos (FEM). Para viabilizar essa etapa, foi desenvolvido um modelo paramétrico automatizado no software FreeCAD, capaz de gerar diferentes arranjos de carga de forma eficiente. Em sequência, uma rotina em Python automatiza a extração das pressões atuantes tanto no teto do duplo fundo quanto no costado da barcaça, transferindo-as diretamente para o modelo FEM.

2.1. Obtenção do momento fletor

Em complemento à simulação estrutural, empregou-se uma ferramenta computacional desenvolvida pelos autores, como mencionado anteriormente, para o cálculo automatizado da distribuição de peso, empuxo e momento fletor primário ao longo da embarcação. Além de fornecer dados consistentes para a análise dos esforços estruturais e sua influência sobre a integridade da barcaça, a ferramenta apresenta caráter eminentemente prático para estaleiros, terminais e armadores, pois avalia de forma rápida o equilíbrio da viga-navio e estimar com precisão os momentos fletores decorrentes de diferentes arranjos de carregamento, apoiando diretamente a tomada de decisão durante as operações de estiva.

A ferramenta utiliza como parâmetros de entrada a densidade aparente do grão, a altura e posição central de cada pilha de carga, o formato da distribuição do carregamento e o ângulo de talude natural, permitindo a modelagem automatizada de uma ampla gama de configurações compatíveis com a realidade operacional.

Com base nesses dados, o programa realiza automaticamente a geração do modelo tridimensional da distribuição de carga no FreeCAD, representando com precisão as condições impostas para cada cenário de carregamento. Em paralelo, são executados os cálculos referentes à distribuição de peso, empuxo hidrostático e ao momento fletor primário atuante na embarcação, garantindo que sejam atendidas as condições de equilíbrio da viga-

navio, isto é, igualdade entre o centro de gravidade longitudinal (LCG) e o centro de carena longitudinal (LCB), bem como entre o peso total da embarcação e a flutuação total. Como resultado, o programa também determina automaticamente o calado e o trim correspondentes a cada configuração de carga, viabilizando análises estruturais com elevada fidelidade às condições operacionais reais e com eficiência computacional, conforme ilustrado na Figura 4.

Figura 1 – Exemplo de modelo da carga

Nesse processo de cálculo do momento fletor ao longo da estrutura da barcaça, inicialmente é determinada a carga distribuída $q(x)$, obtida por meio da subtração entre a distribuição do empuxo hidrostático $b(x)$ e a distribuição do peso $p(x)$, conforme Equação 1.

$$q(x) = p(x) - b(x) \quad (1)$$

A partir da função $q(x)$, é realizada a integração ao longo do comprimento da embarcação para obtenção da distribuição da força cortante $V(x)$:

$$V(x) = \int_0^x q(x) dx \quad (2)$$

Em sequência, a distribuição do momento fletor $M(x)$ pode ser determinada por meio de uma nova integração, agora da função $V(x)$:

$$M(x) = \int_0^x V(x) dx \quad (3)$$

2.2. Modelagem da carga

Para a modelagem das condições de carregamento, foram considerados grãos com duas densidades aparentes, representando, respectivamente, cargas típicas como soja e fertilizante (Tabela 1).

Tabela 1 – Tipos de carga

Tipo de carga	Densidade [t/m ³]
Carga 1	0,778
Carga 2	1,280

Além da variação na densidade dos grãos, também foram consideradas diferentes disposições de carregamento ao longo do porão de carga. As configurações adotadas foram elaboradas com o objetivo de representar cenários operacionais realistas, respeitando o limite máximo de carga da embarcação, estabelecido em 3.000 toneladas e são enumerados nas Tabelas 2 e 3.

Tabela 2 – Características dos carregamentos [1]

Condições de carga	Massa [t]	Tipo de carga
Condição 1	2988,86	Carga 1
Condição 2	2992,04	Carga 2
Condição 3	1138,39	Carga 2
Condição 4	2985,43	Carga 2
Condição 5	810,22	Carga 2
Condição 6	2995,00	Carga 2

Tabela 3 – Características dos carregamentos [2]

Condições de carga	Altura de carga [m]	Calado médio [m]
Condição 1	5,7	4,23
Condição 2	3,5	4,24
Condição 3	6,5	1,88
Condição 4	6,5	4,23
Condição 5	6,5	1,63
Condição 6	6,5	4,23

Em todos os casos, a carga foi posicionada de forma centralizada ao longo do porão, adotando-se um formato trapezoidal ou cônico com ângulo de talude de 32°, de modo a refletir o comportamento típico de escoamento de materiais granulares e suas respectivas pilhas estáveis durante o carregamento. Os distintos cenários de carregamento analisados neste estudo são apresentados nas Figuras 2 a 7, abrangendo tanto a natureza da carga quanto sua forma de distribuição no porão da barçaça.

Figura 2 – Condição 1

Figura 3 – Condição 2

Figura 4 – Condição 3

Figura 5 – Condição 4

Figura 6 – Condição 5

Figura 7 – Condição 6

O objetivo principal dessa abordagem é analisar a influência tanto do tipo de carga quanto da forma como ela é distribuída sobre o comportamento do momento fletor atuante na estrutura, contribuindo para a compreensão dos efeitos dessas variáveis na estabilidade e integridade estrutural da barçaça.

2.3. Simulação numérica

A simulação numérica desenvolvida teve como objetivo avaliar o comportamento estrutural de uma barçaça submetida a diferentes condições de carregamento, com ênfase na análise da abertura e do fechamento transversal entre os costados. Para

tanto, foi elaborado um modelo FEM tridimensional representando, de forma fidedigna, um dos bordos do porão de carga da embarcação, com 56 m de comprimento, conforme ilustrado na Figura 8.

Figura 8 – Modelo de um bordo do porão de carga

A modelagem foi realizada utilizando elementos sólidos tetraédricos de 10 nós (SOLID187), dotados de seis graus de liberdade por nó, o que possibilitou representar adequadamente os esforços atuantes na estrutura, incluindo aqueles relacionados ao fenômeno de flambagem.

Com o intuito de reproduzir as condições reais de operação sem comprometer a eficiência computacional, foram aplicadas condições de simetria nos planos transversal e longitudinal da seção modelada, como ilustrado na Figura 9. As extremidades do porão foram restringidas nos eixos X e Z, simulando o confinamento transversal e vertical característico de um casco contínuo. Adicionalmente, a região central da base do porão, correspondente ao corte longitudinal, foi restringida no eixo X, a fim de evitar deslocamentos

transversais indesejados e representar o efeito de continuidade estrutural.

Figura 9 – Formatação de Colunas

As condições de carregamento, apresentadas no capítulo anterior, foram aplicadas da seguinte forma: (i) pressão hidrostática atuante no costado exterior e no fundo da barcaça, calculada a partir do calado de cada seção, em cada condição de operação; e (ii) pressões decorrentes do carregamento aplicadas no teto do duplo fundo e no costado interno, determinadas com base na disposição e na densidade da carga em cada cenário. Esses valores foram obtidos por meio do programa computacional desenvolvido pelos autores e já apresentado na seção anterior. As Figuras 10 a 15 ilustram a distribuição das cargas aplicadas.

Figura 10 – Pressões da condição 1

Figura 11 – Pressões da condição 2

Figura 12 – Pressões da condição 3

Figura 13 – Pressões da condição 4

Figura 14 – Pressões da condição 5

Figura 15 – Pressões da condição 6

A adoção dessas condições de contorno, em conjunto com a escolha adequada dos elementos finitos, permitiu a obtenção de resultados consistentes e representativos acerca do comportamento estrutural da barça sob distintos cenários de carregamento. Com a modelagem finalizada e as restrições devidamente aplicadas, procederam-se às simulações estruturais, conforme apresentado no capítulo seguinte.

3. Resultados

Com a modelagem da seção representativa do porão de carga finalizada, assim como a definição das distribuições de carga correspondentes aos diferentes cenários operacionais, procedeu-se à simulação numérica do comportamento estrutural e ao cálculo das curvas de momento fletor ao longo da estrutura, conforme apresentado a seguir.

3.1. Comportamento da estrutura

A simulação numérica do comportamento estrutural da barça, submetida aos esforços decorrentes das diferentes condições de carregamento, é apresentada nas Figuras 16 a 22. Os resultados permitem identificar as regiões de maior solicitação estrutural, bem como a deformação associada ao fechamento dos costados em cada condição analisada. Tais evidências corroboram os relatos do Estaleiro Juruá acerca do fechamento da parte superior dos costados, que resulta no escorregamento da tampa do porão.

Figura 16 – Deformação da condição 1

Figura 17 – Deformação da condição 2

Figura 18 – Deformação da condição 3

Figura 29 – Deformação da condição 4

Figura 20 – Deformação da condição 5

Figura 21 – Deformação da condição 6

Figura 22 – Escala das deformações em metros

Além da representação gráfica das deformações da estrutura, a Tabela 4 a seguir apresenta a magnitude das deformações nos costados.

Tabela 4 – Deformação transversal final da parte superior dos costados

Condição de carga	Deformação [cm]	-
Condição 1	5,80	abre
Condição 2	-2,52	fecha
Condição 3	2,23	abre
Condição 4	6,10	abre
Condição 5	-3,46	fecha
Condição 6	-7,06	fecha

3.2. Momento fletor

O comportamento dos momentos fletores resultantes das diferentes condições de carregamento pode ser observado nas Figuras 23 a 28. Nessas figuras, apresentam-se também as curvas de carga que originam os respectivos momentos. Para complementar a análise e facilitar a interpretação dos resultados, na Tabela 5 são sintetizados os valores correspondentes dos momentos fletores das diferentes condições analisadas.

Figura 23 – Curvas $q(x)$ e $M(x)$ da condição 1

Figura 24 – Curvas $q(x)$ e $M(x)$ da condição 2

Figura 25 – Curvas $q(x)$ e $M(x)$ da condição 3

Figura 27 – Curvas $q(x)$ e $M(x)$ da condição 5

Figura 26 – Curvas $q(x)$ e $M(x)$ da condição 4

Figura 28 – Curvas $q(x)$ e $M(x)$ da condição 6

Condições de carga	Momento fletor [t*m]
Condição 1	2633,78
Condição 2	2667,34
Condição 3	6619,45
Condição 4	11971,77
Condição 5	4817,38
Condição 6	6748,45

4. Discussão dos resultados

Com base nos resultados obtidos, é possível verificar que o comportamento do momento fletor está diretamente relacionado ao peso da carga, porém demonstra ser ainda mais sensível à forma como essa carga é distribuída ao longo do comprimento da embarcação. Tal sensibilidade à forma de carregamento já é amplamente reconhecida em estudos de engenharia naval, como discutido por Hughes (2010) e Guedes Soares (1998), que apontam que a má distribuição da carga pode gerar esforços estruturais consideravelmente superiores aos projetados.

No presente estudo, tal influência é evidenciada nos resultados referente as curvas de momento fletor de cada uma das condições analisadas e que são sintetizados no gráfico da Figura 29.

Figura 29 – Comparação dos momentos fletores

As simulações demonstraram que os carregamentos uniformemente distribuídos, mesmo em cenários com massas elevadas (condições 1 e 4), resultaram em momentos fletores significativamente inferiores aos observados em situações com cargas concentradas a meia-nau (condições 2, 3, 5 e 6), ainda que estas apresentassem massas totais iguais ou substancialmente menores. Como exemplo, a condição 4, cuja massa é semelhante à das condições 1 e 2, apresentou momento fletor aproximadamente 4,5 vezes superior, evidenciando a influência decisiva da geometria de carregamento na geração dos esforços estruturais.

A alocação de carga constitui um fator determinante para a integridade estrutural das embarcações, a ponto de algumas Sociedades Classificadoras, como a American Bureau of Shipping (2025), exigirem que as curvas de momento fletor correspondentes a cada condição de carregamento planejada sejam apresentadas pelas empresas, acompanhadas do respectivo memorial de cálculo, como mostrado na Figura 30. Essa exigência tem como objetivo evitar o superdimensionamento da estrutura com base em cenários de carregamento não recomendados, mas que podem ser adotados na prática operacional. Embora tais normas sejam elaboradas com foco em navios oceânicos, o princípio da importância da correta disposição da carga é igualmente aplicável às embarcações fluviais, como as barcas graneleiras. A inadequada distribuição de carga pode resultar em esforços excessivos localizados, comprometendo a segurança estrutural independentemente do tipo de navegação.

Figura 30 – ABS: Rules for building and classing marine vessels 2025 (pg. 66)

No que se refere ao fenômeno de fechamento da parte superior dos costados, relatado pelo estaleiro, verificou-se que este de fato ocorre observando as condições 2, 5 e 6. Embora o maior fechamento simulado tenha sido de 7,06 cm, tal deslocamento mostra-se suficiente para provocar o escorregamento da tampa do porão de carga para fora da mesa da braçola.

Dentre as condições que ocasionam o fechamento, duas apresentam carregamento em formato cônico, configuração comumente empregada para acelerar o processo de estiva, já que não exige o movimento transversal do shiploder. Embora este arranjo resulte em preenchimento mais uniforme da extensão longitudinal do porão de carga (considerando mesma massa e altura de carga) reduzindo o momento fletor primário, ele não exerce pressão significativa sobre as paredes internas do porão. Como consequência, a pressão hidrostática intensifica a tendência natural de fechamento transversal da estrutura.

Por outro lado, observa-se que as condições de carregamento trapezoidal (1, 3 e 4) resultam em abertura da parte superior dos costados, uma vez

que, nesses casos, as pressões exercidas sobre as paredes internas do porão são iguais ou superiores às pressões hidrostáticas externas.

Vale destacar que, na condição 2, ocorre fechamento mesmo tratando-se de um carregamento trapezoidal. Isso se deve ao fato da altura da carga (3,5 m) ser inferior ao calado (4,23 m); assim, mesmo somada à altura do duplo fundo, a pressão hidrostática permanece predominante, de forma semelhante ao observado nos casos de carregamento cônico.

O balanço das forças transversais é ilustrado na Figura 31, onde as pressões hidrostáticas são representadas pelas setas azuis e as pressões da carga pelas setas verdes. Observa-se que, no carregamento trapezoidal, o equilíbrio das forças gera um momento que atenua ou reverte tendência natural de fechamento transversal do porão de carga, ao passo que, no carregamento cônico, essa tendência é amplificada.

Figura 31 – Equilíbrio de forças transversais

Observa-se, portanto, conforme evidenciado pelas condições 3 e 5, que para os cenários de carregamentos menores o formato trapezoidal mostra-se mais adequado. Embora a condição 3 apresente massa e momento aproximadamente 1,4 vezes superiores aos da condição 5, esta última resultou em uma deformação transversal absoluta 1,55 vezes maior.

Além disso, verifica-se que, em condições de carregamento com melhor distribuição longitudinal, considerando uma mesma massa — como nas condições 2 e 6 —, o arranjo trapezoidal mostra-se, novamente, mais favorável, uma vez que a condição 2 apresenta momento fletor 2,53 vezes menor e deformação transversal 2,80 vezes inferior em relação à condição 6. Entretanto, ao comparar a condição 4, de distribuição mais concentrada, com a condição 6, observa-se que, para a mesma massa, não há um arranjo claramente ideal, pois, embora a condição 6 resulte em maior deformação transversal, apresenta, por outro lado, menor momento fletor. Essas comparações tornam-se mais claras com o auxílio da Figura 32.

Figura 31 – Fechamento transversal do porão de carga

Por fim, as condições 1 e 2 evidenciam a importância do tipo de grão na formulação de uma estratégia de carregamento. Apesar de ambas corresponderem a arranjos trapezoidais, com massas e momentos fletores equivalentes, a condição 1 apresentou deformação transversal em sentido oposto e com valor absoluto 2,3 vezes superior ao da condição 2. Esse resultado decorre da diferença na altura da carga, reforçando a relevância da consideração do equilíbrio das forças transversais atuantes nos costados no planejamento do carregamento.

5. Conclusão

Os resultados apresentados confirmam que o comportamento estrutural de barcas graneleiras não depende exclusivamente da massa total transportada, mas está diretamente condicionado à forma como o carregamento é disposto ao longo do porão.

Observou-se que a geometria do carregamento exerce influência significativa tanto na magnitude dos momentos fletores longitudinais quanto no comportamento transversal da parte superior dos costados, caracterizado pela abertura ou fechamento do convés.

Esse fenômeno, já reportado pelo Estaleiro Juruá durante operações reais, foi reproduzido nas simulações, reforçando a relevância prática e a necessidade de compreender em profundidade tais efeitos.

A análise comparativa das diferentes condições demonstrou que carregamentos uniformemente distribuídos ou trapezoidais resultam em momentos fletores mais moderados e reduzem a tendência de fechamento transversal. Em contrapartida, carregamentos cônicos, embora favoreçam o preenchimento longitudinal e acelerem o processo de estiva, aumentam a predominância da pressão hidrostática sobre os costados, intensificando a tendência de fechamento e, conseqüentemente, os riscos de escorregamento das tampas do porão.

Além disso, ficou evidente que a densidade e a altura da carga são variáveis críticas, capazes de alterar significativamente o equilíbrio entre as forças internas e externas atuantes na estrutura.

Esses resultados evidenciam que a alocação adequada da carga constitui um fator determinante para a integridade estrutural das embarcações. O correto planejamento das estratégias de carregamento não apenas mitiga esforços excessivos localizados e deformações críticas, mas também contribui para prevenir falhas operacionais que podem comprometer a segurança da tripulação e a eficiência logística.

Por fim, conclui-se que a correta disposição da carga, aliada ao uso de ferramentas computacionais de análise estrutural, constitui um caminho fundamental para aprimorar o planejamento operacional das barcas fluviais. A aplicação de metodologias numéricas, como o método dos elementos finitos integrado a programas de modelagem tridimensional e automação de cálculos, mostrou-se capaz de reproduzir cenários realistas de operação, fornecendo subsídios técnicos sólidos para projetistas, operadores e estaleiros. Dessa forma, promove-se não apenas o aumento da vida útil da estrutura, mas também maior confiabilidade e segurança nas operações de transporte de grãos sólidos em hidrovias interiores.

6. Referências Bibliográficas

SANTOS, A. J. Transporte fluvial de carga de grãos do baixo Madeira ao baixo Amazonas. In: Encontro Nacional da ANPEGE, 14., 2021, Campina Grande. Campina Grande: Realize Editora, 2021.

HUGHES, O. F.; PAIK, J. K. Ship Structural Analysis and Design. 2. ed. Jersey City: The Society of Naval Architects and Marine Engineers (SNAME), 2010. 618 p.

GUEDES SOARES, C. Probabilistic Methods for Structural Design. 1. ed. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, 1998. 346 p.

AMERICAN BUREAU OF SHIPPING (ABS). Rules for Building and Classing Marine Vessels. 2025 ed. Houston: ABS, 2025. v. 1.